

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

Volume I, ISSUE 5

JULY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

URAZMBETOVA Lizaxan

*O'zbekiston san'at va madaniyat institute Nukus filiali
"Rejissura va aktyor mahorati"
kafedra mudiri, dotsent*

NAZARIMBETOV Bazarbay

*O'zbekiston san'at va madaniyat institute Nukus filiali
"Rejissura va aktyor mahorati"
kafedrasi katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115583>

РЕЖИССОРЛИК ВА АКTYORЛИК МАHOРАТИНИ РИВОЈЛАНТИРИШДА МАШҚЛАРНИНГ О'РНИ

АННОТАТСИЯ

Mazkur maqolada bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda trening mashqlaridan foydalanish amaliy ahamiyati yoritilgan bo'lib, maqolada bo'lajak rejissorlar trening mashqlarining mazmuni uni o'tkazilish mazmuni yoritilgan. Bo'lajak rejissorlarni xotira, diqqat va tasavvurga oid trening mashqlari orqali kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish usullari berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, rejissor, aktyor, bo'lajak rejissor, pedagog, sahna, ijodiy ustaxona, trening mashqlari, diqqat, xotira, tasavvur.

УРАЗМБЕТОВА Лизахан

*Нукусский филиал узбекского института искусств и культуры
«Режиссура и актерское мастерство»
заведующий кафедрой, доцент*

НАЗАРБАЕВ Базарбай

*Нукусский филиал узбекского института искусств и культуры
«Режиссура и актерское мастерство»
старший преподаватель кафедры*

РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕЖИССЕРСКИХ И АКТЕРСКИХ НАВЫКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается практическое значение использования учебных упражнений в совершенствовании профессиональных компетенций будущих режиссёров, а также содержание учебных упражнений и их реализация. Приведены методики повышения профессиональной компетентности будущих режиссёров через упражнения по тренировке памяти, внимания и воображения.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, режиссер, актер, будущий режиссер, педагог, сцена, творческая мастерская, учебные упражнения, внимание, память, воображение.

URAZMBETOVA Lizahan

*Nukus branch of the Institute of Arts and culture of Uzbekistan
"Directing and acting skills"
head of the Department, Associate Professor*

NAZARIMBETOV Bazarbay

*Nukus branch of the Institute of Arts and culture of Uzbekistan
"Directing and acting skills"
senior lecturer at the Department*

THE ROLE OF EXERCISES IN THE DEVELOPMENT OF DIRECTING AND ACTING SKILLS

ANNOTATION

This article describes the practical significance of using training exercises in improving the professional competencies of future directors, as well as the content of training exercises and their implementation. Methods for increasing the professional competence of future directors through exercises to train memory, attention and imagination are given.

Key words: professional competence, director, actor, future director, teacher, stage, creative workshop, training exercises, attention, memory, imagination.

Rejissura ijodiy jarayon bo‘lib, uning bosh lokomotivi bu –rejissor. Rejissor jamoa mehnatini badiiy mutonosiblikda umumlashtirgan holda tomoshabinga xavola etadi. Tomoshabin har qanday ijod mahsulini ijobiy qabul qilish uchun, rejissor kuchli tafakkursohibi bo‘lish bilan birgalikda o‘z kasbining mohir ijodkori, jamiyatning ilg‘or kishisi, jamoaning jonkuyari, eng muhimi rejissorlik kasbiy kompetensiyalarini qunt bilan o‘zlashtirgan va amaliyotga mustaqil tatbiq eta oladigan shaxsdir. Rejissorlik inson ongi, tafakkuri va ma’naviyati bilan bog‘liq soha bo‘lib, o‘z o‘rnida mas’uliyatli va mashaqqatli kasbdir.

XXI-asr rejissori nafaqat o‘z sohasining kuchli bilimdoni, balki, barcha sohalarning bilimdoni bo‘lmog‘i lozim. Rejissorlik qobiliyati eng avvalo ona qornida shakllanib, so‘ngra oila, mahalla va ta’lim muassasalarida rivojlanadi [1, B.99].

Karl Gacheman o‘zining “Rejissor” degan kitobida rejissor ishga muhabbat bilan qarashdan tashqari, axloqiy va amaliy bilimlarni o‘zida mujassamlashtirishi, pok axloqli va yuksak didli, dramaturgiya sohasiga oid nazariy bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi hamda teatrning serqirra ko‘makchi vositalarini yaxshi bilishi shart deb ta’kidlaydi.

Shuningdek, u avvalo, shoir bo‘lmog‘i darkor, unda bezakchi rassomning bir ulushi, xususan ranglarni his etish va kenglikni idrok qilishdek noyob fazilatlar bo‘lishi, musiqa va kishi ovozining eng nozik jihatlarini ilg‘ab olish darajasidagi ziyrakligi, davr ruhini yaxshi his etish, inson psixologiyasini, ruhiyatini chuqur anglash, aktyor va uning ijodidan to‘laqonli xabardor bo‘lish kerakligi qayd etadi [2, B.95].

Uning ortida tinimsiz, mashaqqatli mehnat yotibdi. Rejissorning har qanday rejasi, o‘ylagan maqsadi mashqsiz to‘satdan amalga oshmaydi. Spektakldagi har bir topilma, aktyorning qiyofa yaratishidagi xatti-harakati izlanishlar natijasida yuzaga keladi. Mashhur rejissor Georgiy Tovstanogov “Teatr iqtidorni tarbiyalaydi, buloqning ko‘zini ochganday mashqlar evaziga unga imkoniyatlar yaratadi” – deb ta’kidlagan bo‘lsa, mashhur teatr rejissori Anatoliy Efros “Mashq – mening muhabbatim” deydi.

Darhaqiqat mashq tufayligina rejissor ham, aktyor ham idrok qiladi, asarning magʻzini, yechimini topadi. Koʻpincha teatrda mashq paytida ijodiy muhit hukm suradi, hech kim halal bermaydi, pashsha uchgani bilinadi. Bu ijodiy jarayon [3, B.99].

Talabalarga umumiy guruh uchun ham mashqlar berilishi mumkin. Masalan, guruhni ikkiga boʻlib, ular bilan arqon tortish mashqini oʻtkazish mumkin. Bu mashqni arqonsiz bajarish talab etiladi. Chunki talabalar, oʻz oldida turgan sahnaviy hamrohini sezishi, buyumni his qilishi, raqib guruh munosabatini koʻrishi kerak boʻladi. Bu mashqlar K.S.Stanislavskiy tomonidan taʼkidlangan koʻrish, sezish, eshitish, hid bilish, taʼm bilish kabi sezgi aʼzolarini jonlantiradi. Talabalarda beshta sezgi aʼzolari orqali esida qolgan taassurotlarini sahnada qayta uygʻota bilishning zarurligi shundan iboratki, aktyor doimo sahnada yasamali predmetlar bilan aloqada boʻlishi tabiiy.

Spektakl davomida uning har bir predmetga oʻz munosabatini bildirishi, bir nimalarni ichishi va yeyishi kerak boʻladi. Unga esa haqiqiy ichimlik ichish oʻrniga sahnaviy yasama ichimlik yoki yeyish kabilar taklif etiladi. Mana shunday sahnaviy sharoitda, hayotiy harakat qilib, uni tomoshabinga ishonarli qilib yetkaza bilish uchun, boʻlajak rejissor yoki aktyor oʻzining beshta sezgi aʼzolarini, sahna talabiga javoban harakat qilishga tayyorlashi kerak. Mana shu qobiliyatning shakllanish yoʻllari treningi mobaynida oʻrgatiladi.

Tana orqali sezgi aʼzolari boʻyicha esda qolgan taassurotlarni esga keltirish mashqlari: biror bir jonivorni ushlab koʻrish yoki uni silash orqali sezish va tasavvur qilish: biror bir gazlamani, masalan ipak, jun, duxoba, kanob, gazlamalarini paypaslab koʻrish: paypaslabkoʻrish orqali roʻmolcha, gazeta, kliyonka va gilam tagidagi predmetning nima ekanini aniqlatish va h.k.

Tasavvuri va fikrlash doirasi kengayadi. Alohida jihati butun tanani tezlikda miya orqali boʻysindirishga va harakatga keltirishga erishadi. Rejissorlik va aktyorlik mahoratini rivojlantirishda mashqlarning oʻrni beqiyosdir. Chunki, rejissor va aktyor boshqa sanʼatkorlarga nisbatan, tabiatning ruhiy holatining turgʻinsizligini hisobga olgan holda hamisha va muntazam mashq qilishga muhtoj shaxsdir.

Oʻz oldiga qoʻygan maqsadni bajarish uchun uning psixo-fizik holati doim ijodiy tayyor turishi kerak. Agar sozanda soatlab oʻz asbobi bilan kuyni mashq qilmasa, raqqosa tinimsiz oʻz ustida shugʻullanmasa, hofiz nafas sozlab turmasa, kuni bekor oʻtganday, aktyor ham oʻz ovozi, jussasini, mahoratini uzluksiz charxlab turishi shart. Talabani fikrlash doirasini, tasavvuri va eng muhimi soʻz boyligini kuchaytirish uchun talabalarga “Mantiqiy hikoya” yozish vazifasi beriladi. Unga koʻra oʻqituvchi tomonidan bir turkumga xos predmetlar ishtirokida, talabaga hikoya janrini oʻzi tanlashi ixtiyorini (fantastik, komik va h.k. yoʻnalishda) bergan ravishda, kichik hajmli hikoya yozish topshiriladi.

Mantiqiy hikoya talabani gapga chechanligini, fikrlashini oʻstirishi, tasavvur va fantaziyani rivojlantirishni taʼminlaydi [4, B.103].

Dunyoga dongʻi ketgan dramaturglar ham oʻz faoliyatini xuddi shu tartibda boshlaganini va oʻz ustida tinimsiz ishlab katta-katta pesalar yaratganini inkor etmaydi. Bu bilan aktyor-talabalarni dramaturg boʻlishga undash emas, balki, dramaturgiya qonun-qoidalari bilan tanishtirish, eng muhimi K.Stanislavskiy aytganidek “Aktyor gapirishga usta boʻlmogʻi kerak” fikriga eʼtibor qaratishdir. Keyingi mashgʻulotlarda aktyor-talabalarning fantaziyasini yanada charxlash maqsadida, turli xil turkumga xos predmetlar asosida hikoya yozish vazifasi berilishi mumkin.

Masalan: oy, it, telefon, yoki buloq, maysa, shamol va h.k. Baʼzan tarbiya kundalik hayotimizda qanchalik ehtiyojga aylangan boʻlsa, trening ham rejissor va aktyorlarga kundalik zaruratga aylanishi kerak. Ovoz yoʻllari, gavda xatti-harakati kundalik mashqqa oʻrganmasa, beoʻxshov qomatgaaylanadi, sahnani tezda tark etadi. Qomatining goʻzalligi, plastik harakatlar bilan yuksak mahoratga ega boʻlgan sanʼatkor sahnada uzoq yashaydi. Demakki, sahnaviy ijodda mashqning oʻz oʻrni bor.

Rejissor va aktyor ijodi mashq bilan uzviy bog'liqligini unutmaslik kerak. Xotira bo'lajak rejissor uchun muhim kasbiy omil bo'lib, xotirani mustahkamlashga asoslangan trening mashqlari bo'lajak rejissorlarning kasbiy rivoji va yetukligini ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, bu borada "Yozuv mashinkasi" treningini olaylik.

Talabalar yarim aylana shaklida joylashadi. Ular ketma-ketlikda alifbodagi haflarni va tinish belgilarni aytishadi. Qaysi talaba qaysi harfni aytgan bo'lsa yozuv mashinkasidagi o'sha harf vazifasini bajaradi. Pedagog tarafidan biror bir jumla, gap yoki she'riy misralar aytilishi mumkin. Masalan: "Yangi O'zbekiston" so'zi. Mazkur so'zni yozish uchun talabalar o'zlariga tegishli harflarni qarsak orqali aytishadi. Bunda so'zlar xuddi yozuv mashinkasi tugmachalari qatori yozilishi kerak [5, B.82].

Gap oxirida talabalar birgalikda so'zlardagi har bir bo'g'inni qarsak bilan hamohang aytishadi. Mashqning o'tkazilish tartibi va bajarilishi talabalar ongiga singdirilgach, ularni yozuv mashinkasi tugmachalari kabi joylashtiriladi. Ya'ni talabalar uch qatorda turishadi.

Birinchi qator stullarga o'tiradi va harf yozayotganda o'rnidan turib, qarsak chaladi va o'zlariga tegishli harflarni aytishadi.

Ikkinchi qator tik turishadi va o'zlariga tegishli harflarni qarsak chalib aytishadi. Harf aytilayotgan vaqtda yarim o'tirib turiladi.

Uchinchi qator stullar ustida chiqadi va o'zlariga tegishli harflarni aytishadi. Harf aytilayotganda, unga hamohang qarsak chalinadi va stullar ustida turgan holatda yarim o'tirib turiladi. Talabalarning bunday uch qatorda turishi xuddi zinadek pasttdan tepaga ko'tarilgan bo'ladi.

Diqqat rejissor va aktyorlik ijodida eng muhim va eng zarur elementlarining biridir. Inson hayotida diqqatsiz bir soniya ham yashay olmaganidek, aktyor ham sahnaviy sharoitda uzluksiz diqqat mezonidayashmog'i kerak. Lekin shunisi borki, inson hayotning qonuni bo'yicha beixtiyoriy diqqat mezonida yashashni o'zida qoliplashtirib olgan bo'ladi. Qachon, qay mahal, qanday paytda qanday diqqat-e'tibor qilishga inson moslashadi.

Shu sababli ham inson hayotida beixtiyoriy diqqat mezonida yashaydi. Ammo, sahnada esa, sahnaviy ya'ni ixtiyoriy diqqat hayotdagidek o'zidan-o'zi kelib chiqmaydi. Aktyor uni o'z ixtiyori bilan, sahnadagi berilgan shart-sharoitga mos qilib, o'z qo'li bilan vujudga keltiradi. Chunki sahnaviy hayot haqiqiy hayotning o'zi emas, uning aksi.

Sahnaviy diqqatni rivojlantirish uchun diqqatga oid trening mashqlaridan foydalanish lozim. Bu borada, "Bozor" treningini olaylik. Talabalar ikki guruhga ajratiladi. Sahnaning ikki tarafidan parallel joylashtiriladi.

Har bir talaba uchun to'g'rida joylashgan talaba sahnaviy hamroh sanaladi. O'ng tarafdagilar sotuvchi, chap tarafdagilar xaridor vazifasini bajaradi. Pedagogning maxsus ko'rsatmasidan so'ng sotuvchilar o'z mollarini sotishni boshlaydi. Xaridorlar sotib olmoqchi bo'lgan mollarini arzonroq narxga, sotuvchilar esa qimmatroq narxga sotib olishga harakat qiladi. Xarid jarayoni xuddibozordagi g'ala-g'ovurni eslatadi [6, B.90-91].

Bunday vaqtda xaridordan sotuvchining gapini aniq eshtishi va esda saqlab qolishi talab etiladi. Chunki, xaridor va sotuvchi orasida kamida 2-3 metr masofa bo'ladi. Atrofta esa boshqa talabalar ham mazkur mashqni bajarayotgan bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach pedagog vazifani tugatishni so'raydi. Va xaridor talabalardan nima sotib olmoqchi bo'lganini, molning dastlabki narxi necha so'mligi, sotuvchi necha so'mga bermoqchi ekanligini va xarid vaqtida bo'lgan boshqa suhbatlarni so'raydi. Sotuvchining gaplarini nechog'lik eshitganligini bilish uchun sotuvchining o'zidan so'raladi.

Bu mashq talabaning nafaqat diqqatini, balki uning eshitish qobiliyatini ham kuchaytiradi. Mashq bajarilgach o'ng tomondagilar va chap tomondagilar vazifasi almashtiriladi. Bo'lajak rejissor va aktyor uchun xotira, diqqat kabi tasavvur ham muhim ahamiyatga ega. Sahnaviy tasavvur bu –rejissor va aktyor o'z tasavvurida paydo bo'lgan voqealarni, ichki sezgilari orqali, xayolan ijro eta olishidir. Bu borada "Bu nima?" treningi ahamiyatli va samaralidir.

Birinchi talaba toza oq varaqqa qalam bilan bir chiziq chizadi. Keyingi talaba mazkur chiziqqa qarab tasavvurida paydo bo'lgan predmetni aytadi va o'zi ham ushbu chiziqqa bitta harakatdan iborat qo'shimcha chizadi. Uchinchi talaba varaqda paydo bo'lgan shaklga qarab tasavvurida paydo bo'lgan predmetni aytadi va o'zi ham ushbu shaklga bitta harakatdan iborat qo'shimcha chizadi.

Trening mashqlari orqali o'z ijodini rivojlantirib borib, kamolotga yetkaza olmagan rejissor haqiqiy mutaxassis bo'la olmaydi. Rejissor ijodi tez olovlanib, uzoq yonadigan, tez soviydigan xususiyatga ega bo'lishi zarur. Bunday ijodiy cho'qqilarni rejissor uzoq yil davom etadigan kundalik mashqlar –treing mashqlari orqali zabt etishi mumkin.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ahmedov F.E. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. Darslik. –Toshkent: Aloqachi, 2008.
2. Egamberdiyev F.T. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Mahmudov J. Aktyorlik mahorati. Darslik. –Toshkent: Bilim, 2005. –192 b.
4. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Lesson press, 2019.
5. Sayfullayev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. Darslik. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
6. Umarov M., Yuldashev T. Rejissorlik va aktyorlik san’ati asoslari. Darslik. –Toshkent: Turon-Iqbol, 2018.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-5

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz